

YOZ MAVSUMIDA AVTOMOBILLARDA KUZATILADIGAN NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA ULARNI BARTARAF QILISH

Rustov Kamoliddin Jo‘raboyevich. Toshkent davlat transport universiteti
“Texnologik mashinalar muhandisligi” kafedrası mudiri, koliya22@rambler.ru

Pardaboyev Ziyoviddin Adham o‘g‘li. Toshkent davlat transport
universiteti Avtomobil servisi 2-bosqich talabasi,

Pardaboyevziyoviddin@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola yoz mavsumida ko‘plab avtomobillarda kelib chiqayotgan texnik nosozliklarni aniqlash, ularni vujudga kelish sabablari va bartaraf qilish texnologiyasini yoritib beradi. Mazkur maqola poytaxtimizdagi avtoservislarni amaliy o‘rganish natijasida yozildi.

Kalit so‘zlar: Avtomobil, diagnostika, servis, nosozlik, tamirlash, texnologiya.

Qish qahraton sovuq, yoz jazirama issiq o‘tadigan yurtimiz O‘zbekistonda turli xildagi avtomobillar xalqimizga xizmat qilmoqda. Ma‘lumki O‘zbekiston iqlimi tez o‘zgaruvchan va mo‘tadil emas. Bunday iqlim har qanday avtomobilga noqulaylik ketirib chiqarishi tabiiy. Chunki avtomobillarning asosini metallar tashkil qiladi, o‘zgaruvchan iqlim esa metallarni tez karroziyaga uchrashi va yemrilishlarni tezlashishiga olib keladi.

Hozirgi kunda kuzatilayotgan anomal issiq avtomobillarga qanday ta‘sir o‘tkazayotganini kuzatish maqsadida, poytaxtimiz avtoservislarida amaliy o‘rganish ishlari olib borildi. Unga ko‘ra avtomobilar servis markazlariga asosan

avtomobilning tortish kuchi pasaygani, chek yonishi, konditsianer sovutmasligi va elektron tizimlardagi muammolar tufayli kelishmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf qilish uchun avvalo avtomobilning aynan qaysi qismida nosozlik borligini aniqlash zarur. Buning uchun avtomobil albatta diagnostika qilinishi kerak.

Avtomobillarni diangnostika qilish avtomobilni soz holatga olib kelish uchun eng muhim jarayon hisoblanadi. Agarda diagnostikada xatolikka yo‘l qo‘yilsa avtomobil hech qachon soz holatga kelmaydi, aksincha boshqa detallari ham ishdan chiqishi mumkin. Diagnostika aniq va tez amalga oshirilishi uchun esa albatta zamonaviy diagnostik qurilmalar kerak bo‘ladi. Bunday qurilmalarning bir necha xili hozirda mamlakatimizda mavjud, masalan LAUNCH plansheti. [1]

Mazkur planshet internet orqali ishlaydi va avtomobillarni qaysi joyida nosozlik borligini aniqlab beradi. Planshet internet tarmig‘idan ushbu nosozliklarni bartaraf qilish uchun tavsiyalar beradi. Agarda qaysidir ehtiyot qismi ishdan chiqqan bo‘lsa internet do‘konlardan topib beradi. Ushbu qurilma avtomobillarni diagnostika qilishda keng qo‘llaniladi. Yuqorida ko‘rsatilgan nosozliklarning aksaryatini ham aynan shu qurilma orqali aniqlash mumkin.

Yoz mavsumida ushbu qurilmaga ehtiyoj juda yuqori, chunki ko‘lab

avtomobillar tortish kuchi pasayishi sababidan avtoservislarga kelmoqda. Ushbu nosozlikning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Launch plansheti mazkur nosozliklarni aniqlashda katta yordam bermoqda va bu nosozliklar asosan benzin motorga past bosim bilan yetib kelayotgani bilan bog'liq bo'lmoqda. [2]

Avtomobil tortish kuchi pasayishi 70% hollarda benzin past bosimda uzatilayotgani sababidan vujudga kelmoqda. Bunday vaziyatda

albatta benzanaso's bilan bog'liq muammo kuzatiladi. Jazirma issiqda ko'pchilik avtomobilda konditsianerdan foydalanadi. Avtomobil konditsianerni yuqori kuchlanishda ishlatishi uchun katta miqdorda elektr toki ishlatadi. Natijada

benzanaso's ishlashi uchun yetarlicha elektr toki yetib kelmaydi va benzanaso's ishdan chiqadi yoki stabil ishlamaydi. Bu kabi holatlar yoz mavsumida juda ko'p kuzatilmoqda. Mazkur holatni Lacetti avtomobili misolida ko'rib chiqamiz.

Avtomobil egasi avtoservisga avtomobil

balandlikka chiqishda qiyinchilikka uchrayotgani, ba'zida harakat vaqtida o'chib qolayotgani sababidan

keldi. Avtomobil egasi konditsanerdan muntazam foydalangan. Bu kabi avtomobillar uchun eng maqbul bo‘lgan diagnostika turi bu kamyuter diagnostikasi. Kamyuter diagnostikasi amalga oshirilganida kutilganidek benzanaso‘da nosozlik aniqlandi. Benzanaso‘da bunday nosozlik kuzatilganida benzanaso‘ni faqatgina almashtirish orqali nosozlik bartaraf qilinadi. Bunga sabab, nosozlik kelib chiqishining sababi elektr toki yetishmovchiligida bo‘lgani uchun benzanaso‘sdagi mikrosxemalar kuyadi. Mikrosxemasi kuygan benzanaso‘ni faqatgina almashtirish kerak bo‘ladi. [3] Mazkur avtomobilda ham benzanaso‘s almashtirildi. Natijada motorga kelayotgan benzin bosimi oshdi. Yuqorida keltirilgan nosozliklarning barchasi yo‘qoldi. Ammo yoz mavsumida konditsanerdan uzoq muddat foydalanish benzanaso‘s ishdan chiqishiga sabab bo‘ladi deb hisoblash noto‘g‘ri tushuncha. Agarda avtomobilda konditsanerdan foydalanmasdan boshqa elektron qurilmalardan juda ko‘p foydalanilsa masalan, yoritish chirog‘i yoqilgan hoda qolib ketsa yoki uzoq vaqt avtomobilda plisos yoki shu kabi qurilmalar avtomobil quvvat manbayidan ishlatilsa, ushbu holat kuzatiladi.

Xulosa o‘rnida shuni takidlashimiz mumkinki, yoz mavsumida avtomobil ko‘p energiya sarf qiladi. Agarda avtomobil akkumulyatorida quvvat meyoridan tushib ketsa avtomobilning turli qismlarida nosozliklar vujudga keladi. Shu sababdan haydovchilar yoz mavsumida avtomobillarining akkumulyatoridagi quvvatni muntazam nazorat qilib turishlari va akkumulyatorni tez tez quvvatlab turishi tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. w.w.w.pitstopmotors.uz

2. Ibragimov Botir Dastamovich, & Pardaboyev Ziyoviddin Adham Oglu. (2022). CAUSES OF VEHICLE BREAKDOWNS AND MODERN TECHNOLOGIES FOR PREVENTION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(10), 101–104. <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-10-18>
3. [Avtomobillar sevisi – SH.P. Magdiyev- Innovatsiya ziyo –T 2023. –b](#)